

¹Карымсакова И.Б.²Нуспеков Е.Л.³Джомартов Т.А.¹ қауымдастырылған профессор, Шәкәрім университеті,
Семей қ., ҚР² профессор, «Тұран-Астана» университеті,
Астана қ., ҚР³ кафедра меңгерушісі, «Тұран-Астана» университеті,
Астана қ., ҚР<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634062>**ДЕРЕКТЕР ҚОЙМАЛАРЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН ШЕШІМДЕРДІ ҚОЛДАУ ЖҮЙЕЛЕРІН ҚҰРУ**¹Karymsakova I.B.²Nuspekov E.L.³Dzhomartov T.A.¹ Associate Professor, Shakarim University,
Semey, RK² Professor, Turan-Astana University,
Astana, RK³ Head of Department, Turan-Astana University,
Astana, RK**CREATION OF DECISION SUPPORT SYSTEMS BASED ON DATA WAREHOUSES****Аннотация.***Берілген мақалада деректер қоймаларына негізделген шешімдерді қолдау жүйелерін қарастырылған.***Abstract.***The article considers decision support systems based on data warehouses.***Кілтмі сөздер:** *шешімдерде қолдау жүйелері, деректерді сақтау, тұжырымдама, бизнес-процесс, Deductor, аналитикалық платформа, семантикалық қабат, атрибут.***Keywords:** *decision support systems, data storage, concept, business process, Deductor, analytical platform, semantic layer, attribute.*

Мәселелерді шешу тәжірибесін жинақтайтын жүйелердегі мәліметтерді тарта отырып, әртүрлі көздерден алынған ақпараттың көп мөлшерін талдауға негізделген стратегиялық ШЖЖ шешім қабылдау процесінде қолдануға ыңғайлы болатындай етіп арнайы түрлендірілген деректерді терең пысықтауды болжайды. Бұл деңгейдегі ШЖЖ құрамдас бөлігі деректерді сақтау болып табылады.

Деректерді сақтау-деректерді талдау процесін қолдауға бағытталған, деректердің тұтастығын, дәйектілігін және хронологиясын, сондай-ақ аналитикалық сұраныстардың жоғары жылдамдығын қамтамасыз ететін сақтау жүйесінің бір түрі.

ШЖЖ және деректерді талдауда деректерді сақтау ДС тұжырымдамасын қолдану келесі мақсаттарға қол жеткізуге ықпал етеді:

1. талдаушылар мен басшыларды негізделген және сапалы басқару шешімдерін әзірлеу үшін қажетті барлық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету;

2. ұйымда деректерді ұсынудың бірыңғай моделін құру;

3. гетерогенді ақпаратқа ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз ететін және әртүрлі аналитикалық қосымшалардан бірдей сұрауларға бірдей жауаптар алуға кепілдік беретін

интеграцияланған деректер көзін құру.

ДС-ны дамытудың бірінші кезеңі-шешім қабылдау объектісін жүйелік талдау. Мысалы, бизнеске арналған SPPR тәжірибесінде мұндай талдаудың екі тәсілі белгілі. Біріншісі өзара байланысты функционалды элементтер жиынтығымен модельденетін кәсіпорында болып жатқан бизнес-процестердің сипаттамасына бағытталған. Екінші тәсіл бизнес оқиғаларын бастапқы талдауға негізделген. ДС негізінде ШЖЖ жобалау кезінде ол ең жоғары тиімділікті қамтамасыз етеді:

Іскери оқиғаларды талдау арқылы деректерді талдауға көшу керек. Бұл ретте пайдаланылатын сыртқы деректер және олардың көздері туралы; деректердің форматтары, олардың түсу жиілігі мен нысаны туралы; ЖПКҚ қызмет көрсететін объектінің ішкі ақпараттық жүйелері, олардың функциялары және бизнес-оқиғалар басталған кезде пайдаланылатын деректерді өңдеу алгоритмдері туралы ақпарат жиналуы тиіс. Мұндай талдау, әдетте, кез-келген ақпараттық жүйені жобалау кезінде жасалады. ШЖЖ жобалау кезінде деректерді талдаудың ерекшелігі-ақпаратты ұсыну модельдерін құру қажеттілігі. Кәдімгі ақпараттық жүйелерде екінші реттік ұғым, атап айтқанда, көрсетілген деректердің құрамы мен

формасы ШЖҚ-де ерекше маңыздылыққа ие болады, өйткені шешім қабылдау үшін қажет барлық белгілерді анықтау қажет.

Деректерді ұсыну моделі жүйе моделінің ұйымдастырушылық және функционалды бөлімі болып табылады және оны әзірлеу кезінде олар дәйекті түрде зерттеледі:

-жүйе пайдаланушыларының таралуы: географиялық, ұйымдастырушылық, функционалды;

- деректерге қол жеткізу: талдауға қажетті деректер көлемі, деректерді біріктіру деңгейі, деректер көздері (сыртқы немесе ішкі), пайдаланушылардың әртүрлі функционалды топтары ортақ пайдаланатын ақпараттың сипаттамасы;

-жүйенің аналитикалық сипаттамалары: деректерді өлшеу, негізгі есептер, аналитикалық ақпаратты түрлендіру реттілігі, талдаудың алдынала анықталу дәрежесі, қолданыстағы немесе әзірленіп жатқан талдау құралдары.

Бизнес-процестен мен деректер құрылымдарын талдау нәтижелері бойынша болашақ сұраныстардың белгісіздігін ескере отырып, шешім қабылдау үшін шынымен маңызды ақпарат таңдалады.

Келесі қадам деректер қоймаларына негізделген ШЖҚ деректер құрылымын қандай формада және қандай аппараттық және бағдарламалық платформаларда орналастыру керектігін түсінумен байланысты.

Deductor - аналитикалық платформа – деректерді талдау саласында толық қолданбалы шешімдерді жасауға негіз. Deductor-да жүзеге асырылған технологиялар бірыңғай архитектура негізінде аналитикалық жүйені құрудың барлық кезеңдерінен өтуге мүмкіндік береді: деректер қоймасын құрудан бастап модельдерді автоматты түрде таңдауға және алынған нәтижелерді визуализациялауға дейін.

Deductor екі компоненттен тұрады: Deductor Studio аналитикалық қосымшасы және Deductor Warehouse көпөлшемді деректер қоймасы.

Deductor Warehouse - доменді талдауға қажетті барлық ақпаратты жинақтайтын көп өлшемді деректер қоймасы. Бір жақты пайдалану деректердің дәйектілігін, оларды орталықтандырылған сақтауды қамтамасыз етеді және деректерді талдау процесіне барлық қажетті қолдауды автоматты түрде жасайды. Deductor Warehouse дәл аналитикалық есептерді шешу үшін оңтайландырылған, бұл деректерге қол жеткізу жылдамдығына оң әсер етеді.

Deductor Studio-әртүрлі деректер көздерінен алынған ақпаратты талдауға арналған бағдарлама. Ол деректерді импорттау, өңдеу, визуализация және экспорттау функцияларын жүзеге асырады. Deductor Studio кез-келген басқа көздерден ақпарат ала отырып, деректерді сақтаусыз жұмыс істей алады, бірақ оларды бөлісу ең оңтайлы болып табылады.

Deductor Warehouse деректер қоймасы-ақпаратқа мүмкіндігінше жылдам және ыңғайлы

қол жеткізуді қамтамасыз ететін деректерді талдау және шешім қабылдауды қолдау мәселелерін шешуге бағытталған арнайы ұйымдастырылған дерекқор.

Deductor Warehouse деректер қоймасының нысандары төменде келтірілген.

Өлшеу-талданатын параметрлердің бірінің мәндер тізбегі. Мысалы, "уақыт" параметрі үшін-күнгізбелік күндер тізбегі, "тұрғылықты жер" параметрі үшін – қала атауларының тізімі. Әрбір өлшем мәні процестің көп өлшемді кеңістігіндегі координатамен ұсынылуы мүмкін, мысалы, қала, клиент, күн.

Атрибут-бұл өлшеу қасиеті (яғни кеңістіктегі нүктелер). Атрибут басқа өлшемнің ішінде жасырылған сияқты және пайдаланушыға зерттелетін өлшемді толық сипаттауға көмектеседі. Мысалы, "аймақ кодын" өлшеу үшін атрибут "аймақ"болып табылады.

Факт-өлшемге сәйкес келетін мән. Фактілер-бұл оқиғаның мәнін көрсететін деректер. Көп жағдайда фактілер сандық мәндер болып табылады, мысалы, сома, сан, көлем.

Өлшеу сілтемесі-бұл екі немесе одан да көп өлшемдер арасындағы байланыс. Деректер қоймасындағы өлшемдерге сәйкес келетін кейбір ұғымдар иерархияларды құра алады. Мысалы, "жылжымайтын мүлікке "" жаңа ғимараттар "және" екінші деңгейлі тұрғын үйлер " кіруі мүмкін, олар өз кезегінде топтарға бөлінеді. Бұл жағдайда бірінші өлшемде екіншісіне, екіншісіне – үшіншіге және т. б. сілтеме бар.

Процесс-өлшемдер, фактілер мен атрибуттар жиынтығы. Процесс сату, жөнелту, бақылау сияқты белгілі бір әрекетті сипаттайды. Процесс атрибуты-процестің қасиеті. Процестің атрибуты, өлшемнен айырмашылығы, көп өлшемді кеңістіктегі координаты анықтамайды. Бұл процеске қатысты анықтамалық мән. Процесс атрибутының мәні, өлшемнен айырмашылығы, әрқашан анықталмауы мүмкін.

Деректерді сақтауға жүктелген барлық деректер өлшем, атрибут немесе факт ретінде анықталуы керек.

Деректердің типке жатуы (өлшем, өлшем сілтемесі, атрибут немесе факт) сақтаудың семантикалық қабатында болады.

Семантикалық қабат-домен терминдері арқылы деректермен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін механизм.

Deductor-да жүзеге асырылған технологияларды кешенді түрде де, жеке-жеке де бизнес мәселелерінің кең ауқымын шешу үшін пайдалануға болады:

1. Корпоративтік есеп беру жүйелері. Дайын деректер қоймасы және икемді өңдеу, тазалау, жүктеу, визуализация механизмдері қысқа мерзімде аяқталған есеп беру жүйелерін жылдам құруға мүмкіндік береді.

2. Реттелмеген сұраныстарды өңдеу. Соңғы пайдаланушы сұрақтарға оңай жауап ала алады: "өткен жылы Мәскеу облысына топтар бойынша тауарларды айлар бойынша қанша рет сату болды?" және нәтижелерді оған ең ыңғайлы түрде қарау.

3. Тенденциялар мен заңдылықтарды талдау, жоспарлау, саралау. Пайдаланудың қарапайымдылығы және интуитивті деректер моделі сізге "не болса" принципі бойынша талдау жүргізуге, гипотезаларыңызды деректерде сақталған мәліметтермен байланыстыруға, қалыптан тыс мәндерді табуға, бизнес шешімдерінің салдарын бағалауға мүмкіндік береді.

4. Болжау. Модельді тарихи мысалдарға сүйене отырып, оны болашақ жағдайды болжау үшін пайдалануға болады. Жағдай өзгерген сайын бәрін қайта құрудың қажеті жоқ, тек модельді оқып шығу керек.

5. Тәуекелдерді басқару. Жүйеде іске асырылған алгоритмдер объектілердің қандай сипаттамалары және тәуекелдерге қалай әсер ететіндігі туралы нақты шешім қабылдауға мүмкіндік береді, соның арқасында қауіпті оқиғаның басталуын болжауға және ықтимал жағымсыз салдардың мөлшерін азайту үшін қажетті шараларды алдын-ала қабылдауға болады.

6. Маркетингтік және әлеуметтанулық зерттеулердің деректерін талдау. Тұтынушылар туралы мәліметтерді талдай отырып, сіздің клиентіңіздің кім екенін және неге екенін анықтауға болады. Олардың тәуелділігі жасына, біліміне, әлеуметтік жағдайына, материалдық жағдайына және басқа да көптеген көрсеткіштерге байланысты қалай өзгереді. Мұны түсіну сіздің өнімдеріңізді дұрыс орналастыруға және сатуды ынталандыруға ықпал етеді.

7. Диагностика. Deductor жүйесінде бар талдау механизмдері медициналық диагностикада және күрделі жабдықты диагностикалауда сәтті қолданылады. Мысалы, сәтсіздік туралы ақпарат негізінде модель құруға болады. Оның көмегімен проблемаларды тез локализациялаңыз және ақаулардың себептерін табыңыз.

8. Бұлыңғыр критерийлер негізінде объектілерді анықтау.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Барсегян А.А. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining,

Text Mining, OLAP/ А.А. Барсегян – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 284 с.

2. Болотова Л.С. Системы и методы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на знаниях/ Л.С. Болотова. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 664 с.

3. Паклин Н. Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям /Н.Б.Паклин, В.И.Орешков – СПб.: Питер, 2010. – 704 с.

4. Практикум по анализу данных на компьютере / И.А. Кацко, Н.Б. Паклин/Под ред. Г.В. Гореловой – М.: КолосС, 2009. – 278 с.

5. Матвеев М.Г. Модели и методы искусственного интеллекта/ М.Г. Матвеев, А.С. Спиридонов, Н.А. Алейникова. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2008. – 448 с.

6. Data Mining – добыча данных/ BaseGroup Labs. Режим доступа.– http://www.basegroup.ru/library/methodology/data_mining/